

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ

Д.К. Исмагилов

Узбекский Университет физической культуры и спорта

Аннотация. В статье описываются современные средства и методы для подготовки футболистов.

Ключевые слова: цифровые технологии, Wyscout, «Polar Team²», Метод биоимпенданса (BIA).

Усовершенствование тренировочного процесса футболистов изменило направление исследований современных наук, как спортивная педагогика, физиология, биомеханика связанных с подготовкой спортсменов. Сегодня необходимо подготовить такого специалиста, который может быстро обрабатывать получаемую информацию, выбирать оптимальные средства и методы её обработки, хранения и передачи, формулировать и доказывать гипотезы опытным путём, осуществлять поиск нестандартных решений возникающих задач.

Поэтому для успешной профессиональной деятельности компетентный специалист должен иметь достаточный объём знаний, умений об особенностях подготовки футболистов, а также иметь мотивацию и основную порцию к их совершенствованию.

Современные достижения в футболе не отделимы от цифровизации, представляющая широкие возможности, как тренерам, так и спортсменам использовать на своих тренировках современные передовые технологии [4].

Для активизации интенсификации и персонификации практико – воспитательной деятельности, повышение мотивации к процессу подготовки спортсменов. Необходимо использовать цифровые технологии позволяющие провести аналитическую работу, дающая возможность рационально организовать процесс тренировки, отдыха и восстановления.

К инновационным методам относятся: современная аналитическая система «Wyscout» анализирующая технико – тактические действия как отдельного спортсмена, так и команды в целом. Представленная система включает в себе сведения об игроках команд соперника подкреплённые видеороликами и статистическими данными по командам более чем 80 стран мира.

Определение двигательной активности и выполнение соревновательной деятельности, показатели аэробной мощности (VO_2) у футболистов с применением монитора сердечного ритма (MCP) «Polar Team²», скоростные качества футболистов фиксируются аппаратом «Microgate Racetime 2».

Метод биоимпеданса (BIA) для измерения композиционного состава тела (включающий 13 данных). Математический анализ (пакет компьютерных программ математической статистики SPSS).

Ряд учёных [2,3] предложили оценивать половое созревание по показателю максимума ростового скачка (MPC) (англ. – height velocity). Максимум полового скачка – это показатель соматического развития во время проявления, которого достигаются высокие скорости не только роста, но и других частей тела, а также физической работоспособности и развития вторичных половых признаков [1].

Литература.

1. Баранов Ю. А. Нервно-психическая неустойчивость и методы выявления у призывников // Актуальные вопросы ППО и рациональное распределение призывников в военных комиссариатах. - М.: МО СССР, 1988.
2. Кошелев В.О., Русакова И.В. Направление развитие научных знаний о статокинетической устойчивости спортсмена. Журнал «Учёные записки Университета имени П.Ф. Лесгафта». №8 (210)-2022. (133-137).
3. Методы оценки биологической зрелости детей в практике спорта, научно – практический журнал Учёные записки Университета имени П.Ф. Лесгафта №8 (210) – 2022. Ч.1. С.12-19.
4. Кошбахтиев И.А. Информационное обеспечение образовательного процесса по физическому воспитанию студентов (Учебное пособие). Ташкент. ТУИТ. 2004 – 90с.